

Reflexiones

Reflexiones

La ética como constructo clave en la resignificación de la praxis científica en el contexto universitario

Freddy Marín González¹

Recibido: 02 de febrero 2024

Aceptado: 05 de marzo 2024

Resumen

El presente texto ubicado en la sección Reflexiones de la Revista Científica *Ágora de Heterodoxias*, es producto de la visión que su autor tiene acerca de cómo la ética representa un componente transversal en los procesos de investigación e innovación que fundamentan la praxis científica en el ámbito universitario. Su elaboración se enmarca en la invitación recibida de parte de la Editora en jefe de tan importante medio de difusión, Dra. Beatriz Carvajal, y en su contenido se pretenden abordar algunas implicaciones crítico-reflexivas en torno a ¿Cómo promover la creatividad y originalidad en la Investigación Científica en nuestras universidades latinoamericanas, ante la tendencia, cada vez más acusada de plagios y promoción de una cultura investigativa utilitarista?, así como también, sí ¿Esta la universidad latinoamericana dando respuesta al complejo contexto socio-productivo con propuestas desafiantes y guiadas por un conocimiento emergente?. El autor agradece la invitación recibida y reitera su disposición a continuar fortaleciendo relaciones de cooperación académica con la comunidad científica de tan prestigioso órgano científico.

Palabras clave: Ética en la investigación científica, praxis científica, investigación universitaria.

¹Venezolano. Doctor en Ciencias Humanas. Posdoctorado en Ciencias Humanas. Profesor Tiempo Completo Universidad de la Costa, Colombia. Editor jefe Revista Cultura Educación y Sociedad. Líder de la línea de investigación en Calidad Educativa. Profesor Emérito de la Universidad del Zulia, Venezuela. Correo electrónico: fmarin1@cuc.edu.co, Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-3935-8806>

Ethics as a Key Construct in the Resignification of Scientific Praxis in the University Context

Freddy Marín González²

Received: February 02, 2024

Accepted: March 05, 2024

Abstract

This text, located in the Reflections section of the Scientific Journal *Ágora de Heterodoxias*, is the product of the author's vision of how ethics represents a transversal component in the research and innovation processes that underpin scientific praxis in the university context. Its elaboration is framed by the invitation received from the Editor-in-Chief of such an important dissemination medium, Dr. Beatriz Carvajal, and its content aims to address some critical-reflective implications around: How to promote creativity and originality in Scientific Research in our Latin American universities, given the increasingly pronounced trend of plagiarism and the promotion of a utilitarian research culture? Also, is the Latin American university responding to the complex socio-productive context with challenging proposals guided by emerging knowledge? The author appreciates the invitation received and reiterates his willingness to continue strengthening academic cooperation relationships with the scientific community of such a prestigious scientific body.

Keywords: ethics in scientific research, scientific praxis, university research.

²Venezuelan. PhD in Human Sciences. Postdoctoral in Human Sciences. Full Time Professor Universidad de la Costa, Colombia. Chief editor *Cultura Educación y Sociedad Journal*. Leader of the Educational Quality Research line. Professor Emeritus of the Universidad del Zulia, Venezuela. Email: fmartin1@cuc.edu.co, Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-3935-8806>

A ética como constructo chave na resignificação da práxis científica no contexto universitário

Freddy Marín González³

Recebido: 02 de fevereiro de 2024

Aceite: 05 de março de 2024

Resumo

O presente texto, localizado na seção Reflexões da Revista Científica Ágora de Heterodoxias, é produto da visão que seu autor tem acerca de como a ética representa um componente transversal nos processos de pesquisa e inovação que fundamentam a práxis científica no âmbito universitário. Sua elaboração se enquadra no convite recebido da Editora-chefe desse importante meio de divulgação, Dra. Beatriz Carvajal, e em seu conteúdo pretende-se abordar algumas implicações crítico-reflexivas em torno de: Como promover a criatividade e originalidade na Pesquisa Científica em nossas universidades latino-americanas, diante da tendência, cada vez mais acentuada, de plágios e promoção de uma cultura investigativa utilitarista? E também, se a universidade latino-americana está respondendo ao complexo contexto socioprodutivo com propostas desafiadoras e guiadas por um conhecimento emergente? O autor agradece o convite recebido e reitera sua disposição em continuar fortalecendo relações de cooperação acadêmica com a comunidade científica de tão prestigioso órgão científico.

Palavras chave: Ética na pesquisa científica, práxis científicas, pesquisa universitária.

³Venezolano. Doutor. em Ciências Humanas. Pós-doutorado em Ciências Humanas. Professor em tempo integral Universidad de la Costa, Colômbia. Editor-chefe da Revista Cultura Educación y Sociedad. Líder da linha de Pesquisa em Qualidade Educacional. Professor Emérito da Universidad del Zulia, Venezuela. Email: fmarin1@cuc.edu.co, Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-3935-8806>

En el marco de paradigmas emergentes asociados a nuevas formas de producir y validar el conocimiento científico, la gestión de la investigación e innovación en el contexto universitario, se asume como un proceso de importantes implicaciones teóricas, conceptuales, epistemológicas, metodológicas y empíricas, que no solo influencia la dinámica interna de las organizaciones educativas, sino también, evidencia relaciones de correspondencia con las demandas y necesidades propias de un contexto en constante transformación. Por tanto, se reitera el interés de que los actores educativos reflexionen acerca de cómo definir y operacionalizar estrategias de gestión que permitan generar nuevo conocimiento o innovar en el conocimiento existente, así como su apropiación por parte de los diferentes sectores sociales.

Desde los aportes de Lovera et. Al (2008); Barzaga, Vélez, Nevárez y Arroyo (2019); Klein y Spsychalska (2020); Londoño y Luján (2020); Lanhoso, y Coelho (2021), la praxis científica implica una visión sistémica, integradora e interdisciplinaria, cuyos niveles de crecimiento y desarrollo se corresponden con la propia dinámica contextual donde se definen diferentes vías heurísticas que contribuyen a la producción y transferencia del conocimiento científico y cuyo núcleo central de transformación está representado por el carácter innovador en la referida praxis.

La dinámica expuesta conlleva la necesidad de que las instituciones educativas, incluidas las universidades, asuman la gestión de la investigación e innovación como un proceso integrador de múltiples experiencias de aprendizaje, que se construye en atención a la concreción de una praxis científica deliberada y consciente, la cual trasciende el espacio del sujeto investigador y adquiere formalidad en tanto logra respaldo institucional y validación en correspondencia a su pertinencia social.

Desde este ámbito referencial, *Ágora de Heterodoxias*, consciente de su responsabilidad como medio de difusión científica, presenta la sección Reflexiones, con la intención de propiciar posturas crítico-argumentativas en torno a la profundización en temáticas que son de interés y preocupación por parte de la comunidad científica. Al respecto, la gestión de la investigación conceptualizada en función de importantes dilemas epistemológicos relacionados con la necesidad de resignificar la concepción y validación del conocimiento científico y sus formas de transferencia al ámbito socioproductivo bajo una perspectiva ética, representa el principal eje reflexivo en el presente número de la revista.

En este orden de ideas, surgen interrogantes direccionadas a ¿cómo gestionar procesos de investigación e innovación científico – tecnológica en el contexto universitario, que privilegie una praxis centrada en principios éticos, morales y un comportamiento individual y colectivo socialmente responsable?, así mismo, es necesario cuestionarse acerca de ¿qué tan pertinente resulta el conocimiento emergente generado en el contexto de las relaciones interorganizacionales (Universidad – Estado – Empresa – Sociedad – Ambiente) como estrategia de cambio y transformación social?

Las respuestas a estos y otros interrogantes centra la discusión en el plano de las responsabilidades y compromisos que asume la comunidad científica frente al ejercicio de la autonomía investigativa. Una concepción errónea de la autonomía como un principio inherente al perfil del sujeto investigador puede generar consecuencias importantes asociadas al compromiso y responsabilidad, no solo individual o de equipo, sino también, evidencia implicaciones en la imagen corporativa de la organización, en este caso de la universidad como principal centro del hacer científico- tecnológico. En contraposición a esta premisa la autonomía responsable está fundamentada en principios de integridad, honestidad y

transparencia, que inciden en la asertiva toma de decisiones como un constructo altamente imbricado por el comportamiento ético.

Para Coello (2016), un comportamiento ético asociado al perfil del sujeto investigador conlleva la valoración positiva o negativa de la praxis científica a la luz de importantes principios de actuación, donde no solo se atiende a la estructura y lógica del propio proceso investigativo, sino también al perfil socioemocional de los actores participantes y la forma como interactúan en el marco de la cooperación signada por el respeto, compromiso, solidaridad, altruismo recíproco, y una relación ganar – ganar.

Consecuentemente, se infiere la importancia de asumir buenas prácticas éticas en el campo de la investigación e innovación científica, entendidas en función de su carácter modelador y en correspondencia con sus posibilidades de replicabilidad en instituciones cuya concepción, naturaleza y alcance muestran semejanzas en su lógica y estructura. En contextos universitarios, implica focalizar la mirada y el accionar estratégico en los productos de la investigación científica y en las etapas de planeación- diseño – ejecución y comunicación de los resultados; es decir, se asume como clave un comportamiento ético responsable en la producción, difusión y transferencia del conocimiento.

Se desprenden de las reflexiones expuestas, múltiples compromisos en el ejercicio investigativo asociados a una gestión ética socialmente responsable. Este proceso se consolida en mecanismos de rigurosidad y validez de resultados científicos significativamente confiables y susceptibles de ser generalizados. Por tal razón, un investigador que ha fortalecido su perfil ético y axiológico es un actor clave de los procesos formativos, desarrolla capacidades para discriminar las diferentes formas comportamentales, es decir, deberá identificar y evitar de manera asertiva prácticas que trasgreden dicho perfil, como por ejemplo, asuntos referidos al plagio académico, conflictos de intereses en las publicaciones, disponibilidad de consentimientos informados, manipulación de datos e información, entre otros; se infiere de lo expuesto la importancia en la honestidad como principio inherente a la heurística científica.

Consecuentemente, emerge la ética y sus principios fundamentales como componentes insoslayables en la gestión de la innovación e investigación universitaria. Se infiere la necesidad de que la producción, transferencia y aplicación del conocimiento se construya sobre fundamentos filosóficos, epistemológicos y axiológicos con cimientos que garanticen la solidez y rigurosidad metodológica de los diferentes productos científicos. En este sentido, el contexto de las relaciones interorganizacionales Universidad – Estado – Empresa – Sociedad – Ambiente, representa un espacio propicio para la definición de estrategias que contribuyan, en primer término al fortalecimiento de las relaciones de cooperación; en segundo lugar, un ámbito donde entidades individuales y organizacionales velen por la concreción de comportamientos éticos socialmente responsables y en tercer lugar se viabilice la transformación social desde la mediación del conocimiento y la innovación científica- tecnológica.

Referencia bibliográfica

Barzaga Sablón, O. S., Vélez Pincay, H. J. J., Nevárez Barberán, J. V. H., & Arroyo Cobeña, M. V. (2019). Gestión de la información y toma de decisiones en organizaciones educativas. *Revista De Ciencias Sociales*, 25(2), 120-130. <https://doi.org/10.31876/rcs.v25i2.27341>

- Coello, Y. E. (2016). Aspectos éticos del investigador en la construcción del conocimiento científico. *CIENCIAMATRIA*, 2(3), 93-106. <https://doi.org/10.35381/cm.v2i3.42>
- Klein, M., y Spsychalska-Wojtkiewicz, M. (2020). Cross-sector partnerships for innovation and growth: Can creative industries support traditional sector innovations? *Sustainability*, 12(23), 10122. <https://doi.org/10.3390/su122310122>
- Londoño Vásquez, D. A., & Luján Villegas, D. M. (2020). Competencias científicas en maestros de la ciudad de Medellín : un análisis desde la formación docente. *Cultura Educación Sociedad*, 11(1), 39–54. <https://doi.org/10.17981/cultedusoc.11.1.2020.03>
- Lanhoso, F., y Coelho, D. A. (2021). Emergence fostered by systemic analysis – Seeding innovation for sustainable development. *Sustainable Development*, 29(4), 768-779. <https://doi.org/10.1002/sd.2173>
- Lovera, María Isabel; Castro, Elizabeth; Smith, Héliida; Mujica, Mercedes; Marín, Freddy Evolucionismo económico desde la perspectiva de Nelson y Winter *Multiciencias*, vol. 8, diciembre, 2008, pp. 48-54 Universidad del Zulia. <https://www.redalyc.org/pdf/904/90411691007.pdf>